

नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२०: शैक्षणिक संस्था विकासात शिक्षकांची भूमिका व जबाबदारी संदर्भात विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून त्यावर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास

प्राचार्य डॉ. अनिल नारायण निघोट

डॉ. एम.ए. खान कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (बी.एड.), मंचर. Email – anilnighot2012@gmail.com

Paper Received On: 20 NOVEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 DECEMBER 2025

Published On: 01 JANUARY 2026

Abstract

“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020” हे दिनांक 29 जुलै 2021 रोजी जाहीर करण्यात आले. त्यास जवळपास एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. भारतातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आखलेले “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020” (NEP) हे आपल्या भारतास शैक्षणिक, मनुष्यबळ विकासाच्या दृष्टीने जगातील प्रगत, विकसित देशांच्या बरोबर आणण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आखलेल्या धोरणाच्या जडणघडणीमध्ये विविध शैक्षणिक बाबींचा समावेश करण्यात आलेला असून त्यात शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, इमारत, क्रीडांगण, विद्यान प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साधने, भौतिक व मानवी सुविधा आणि सदर शैक्षणिक संस्था यांच्या सामुहिक प्रयत्नातून सदर संस्थेचे व विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे यश-अपयश अवलंबून असते. तसेच शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याबरोबर विचार विनिमायातून शिक्षणापुढील विविध प्रश्ने, आव्हाने, गरजा यावर भविष्यकाळात दिशा दाखविणारा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. पण हे धोरण प्रत्यक्ष राबविणारा शिक्षक यासाठी अधिक उत्तरदायी असणार आहे. त्यामुळे यामध्ये शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

भावनिक बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी प्रथम भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी संशोधकाने शहरी व ग्रामीण बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ) जाणून घेऊन त्यावर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाचा (CLP) अभ्यास हा संशोधनासाठी विषय घेतला आहे. भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ) विकसनास हातभार लागल्यास परस्परांच्या भावना समजून घेऊन त्याप्रमाणे प्रतिसाद दिला तर नवीन शैक्षणिक धोरण-2020 (NEP) मधील शिक्षकांच्या बदलत्या भूमिकेला, पात्रता व गुणवत्तेला आणि सर्वांगीण विकासाला मदत होईल. यासाठी संशोधकाने शहरी (U) व ग्रामीण (R) बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा (EQ) तुलनात्मक अभ्यास केला आहे.

मुख्य संज्ञा : नवीन शिक्षण धोरण (NEP), भावनिक बुद्धिमत्ता (EQ), विद्यार्थी शिक्षक (ST), सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रम (CLP)

प्रस्तावना :

नवीन शैक्षणिक धोरण-2020 चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्थेत बदल करून प्रत्येकाला शिक्षण उपलब्ध करून देणे, यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, भौतिक व मानवी सुविधा, शैक्षणिक

संपादनाचा दृष्टीने प्रोत्साहन देणारी शैक्षणिक संस्था आवश्यक आहे. संस्था विकासातून शैक्षणिक संपादन व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास या दृष्टीने तसेच भारताचे उज्वल भवितव्य घडविण्यासाठी शाळांच्या वर्गखोल्या, शिक्षणाची सहज उपलब्धता, किफायतशीर शिक्षण देणारी शैक्षणिक समानता, शिक्षणाचा दर्जा, सर्व घटकांचे उत्तरदायित्व हे पाच स्तंभ आहेत. शैक्षणिक व्यवस्थेत योग्य ते बदल करून प्रत्येकाला वर्गखोल्यांमध्ये शिक्षण उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांत अपेक्षित क्षमता निर्माण करणे, गळती थांबवून पुस्तकी ज्ञानाचा जीवनाशी संबंध जोडणे, बौद्धिक, भावनिक व मानसिक क्षमता विकसित करणे ही आव्हाने स्वीकारण्याच्या दृष्टीने या धोरणात विविध शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. सदर धोरण 2030 पर्यंत पूर्णपणे आमलात येणे अपेक्षित आहे. भावी शिक्षकांसाठी बी.एड्. चा पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करून राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश देऊन त्यात विविध शाखांचे विषय समाविष्ट केले जाणार आहेत.

शिक्षक प्रशिक्षक व भावी शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांबाबत संवेदनशील व जबाबदारी सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी स्वीकारून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यास सक्षम करेल अशी अपेक्षा या शैक्षणिक धोरणात आहे. शिक्षकांना व्यावसायिक दर्जा उंचावण्यासाठी सध्याच्या विद्यार्थ्यांना परिस्थितीशी जुळवून घेवून, समायोजन, अभ्यासक्रमाचे कामकाज पूर्ण करणे यातून त्यांचा मानसिक ताण वाढून चिडचिड वाढते. हे विद्यार्थी शिक्षक मनाप्रमाणे न घडल्यास किंवा एखादे काम पुन्हा करावे लागल्यास एकदम अस्वस्थ बनून एकाकी बसणे असे प्रकार वाढतात. संशोधकास शिक्षक प्रशिक्षक म्हणून काम करताना आपल्या विद्यार्थी शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढल्यास आपले काम कसे होणार? शिवाय शिक्षक व पालकांच्या अपेक्षा, सहाध्यायींचे असहकार्य त्यातून द्वेष, मत्सर व क्वचित प्रसंगी भांडणे होऊन भावनिकदृष्ट्या संतुलन बिघडल्याने शैक्षणिक संपादनावर परिणाम होतो. यातून अध्ययन करताना विद्यार्थी शिक्षकांनी एकमेकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना अध्ययनात सहकार्य करणे, जुळवून घेणे, एकमेकांना समजून घेणे व मदत केल्यास गुणवत्ता व प्रगतीत भर पडेल. या विचारातून संशोधकास भावनिक बुद्धिमत्ता दर्जेदार कामासाठी गरजेची वाटते. सर्वच भावी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रम निर्मिती करून राबवतील ज्यातून ती मुले एकत्र येऊन आपले सुख, दुःख एकमेकांना, पालकांना, शिक्षकांना सांगतील व स्वनियंत्रण शिकवतील, ज्यातून नवीन शैक्षणिक धोरणास अपेक्षित शिक्षक व विद्यार्थी भावनिकदृष्ट्या जवळ येऊन शिक्षण अधिक आनंददायी व अर्थपूर्ण होईल. तसेच भावी शिक्षकांना शैक्षणिक संस्था त्यांचे कार्य त्यांच्याशी जुळवून घेऊन आपल्या योजना मांडून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थेचे सहकार्य घेता येईल. ज्यासाठी शिक्षकांमध्येही भावनिक बुद्धिमत्ता विकसन गरजेचे आहे.

संशोधनाची गरज :

- 1) भावनिक अस्थिरतेने ताण-तणाव वाढून, एकलेपणा, वैफल्य वाढून शैक्षणिक संपादनावर विपरीत परिणाम होतो.
- 2) भावी शिक्षक म्हणून त्यांच्या भावी विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता विषयक समस्या त्यांना जाणता येतील.

- 3) भावनिकदृष्ट्या एकोपा वाढल्यास “नवीन शैक्षणिक धोरण - 2020” अंमलबजावणीत, देशाचे भवितव्य घडविण्यासाठी शिक्षकांच्या बदलत्या भूमिकेचा उपयोग होईल.
- 4) शिक्षकांना शैक्षणिक संस्थांबरोबर समन्वयासाठी स्वतःत व विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व मानसिक क्षमतांच्या विकासात भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनाचे महत्व कळेल.

संशोधनाचे महत्व :

A. प्राध्यापक :

- 1) सदर संशोधनातून प्राध्यापकांस भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून तुलनात्मक अभ्यास करता येईल.
- 2) सदर संशोधनातून प्राध्यापकांस भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून व त्याच्या विकसनासाठी उपाययोजना करता येतील.
- 3) ‘नवीन शैक्षणिक धोरण-2020’ प्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व शैक्षणिक संस्थांबरोबर समन्वयासाठी प्राध्यापकांना स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणता येतील.

B. विद्यार्थी शिक्षक :

- 1) प्रस्तुत संशोधनातून शहरी व ग्रामीण बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षकांस आपली भावनिक बुद्धिमत्ता किती आहे, हे समजेल व त्यातून भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनाचे महत्व समजेल.
- 2) प्रस्तुत संशोधनातून शहरी व ग्रामीण बी. एड्. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेवर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाच्या उपाययोजनेचे महत्व समजेल.
- 3) ‘नवीन शैक्षणिक धोरण-2020’ प्रमाणे विद्यार्थी शिक्षकांस शैक्षणिक संस्थेबरोबर भावी शिक्षक म्हणून आपल्या विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी संस्थेबरोबर सहकार्यातून बदल घडवता येतील.

C. शैक्षणिक संस्था :

- 1) भावनिक बुद्धिमत्तेच्या चांगला विकास असलेले शिक्षक विद्यार्थी व संस्था यांत दुवा म्हणून काम करून शैक्षणिक संपादन व संस्थेच्या नावलौकिकात भर घालतील.
- 2) शिक्षक व विद्यार्थ्यांतील भावनिक समस्या दूर करण्यास संस्था पाठबळ देईल.
- 3) शिक्षक व विद्यार्थ्यांमधील भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी संस्था, मुख्याध्यापक व प्राचार्यांद्वारे कार्यक्रम व उपक्रम राबवील.

समस्या शीर्षक :

नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२०: शैक्षणिक संस्था विकासात शिक्षकांची भूमिका व जबाबदारी संदर्भात विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून त्यावर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास

संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

- 1) शिक्षक शिक्षणसंस्थेतील विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता शोधणे.

2) बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रम निर्मिती करणे.

3) बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाची परिणामकारकता पाहणे.

संशोधन परिकल्पना : बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी राबविलेल्या सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमांमुळे भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येतो.

शून्य परिकल्पना : बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी राबविलेल्या सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमांमुळे भावनिक बुद्धिमत्तेत लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

पूर्व संशोधनाचा आढावा :

या संशोधन अभ्यासासाठी तावरे मनिषा (2010), बोराटे मनोज (2010), अवचर सीमा (2010), खानविलकर कल्याणी (2011), काळे भाऊसाहेब (2017), हेरकळ सुरेंद्र (2019), पाटील प्रणिता (2016), कांबळे केतन (2021) यांच्या पूर्व संशोधनांचा अभ्यास केला. तर भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून घेऊन तुलनात्मक अभ्यासासाठी नाईक संजय (2001) भावनिक बुद्ध्यांक व भावनिक बुद्धिमत्ता, सिंह दलिप (2008) भावनिक बुद्धिमत्ता, आलेगावकर प.म. (2000) प्रगत क्रीडा मानसशास्त्र, आगाशे ललिता (2010) सहकार्यात्मक अध्ययन, सदर संदर्भ ग्रंथ व पूर्व संशोधनांचा अभ्यास करण्यात आला. यावरून बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून त्यावर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाचा होणारा परिणाम संशोधकास आढळला नाही.

संशोधन कार्यपद्धती :

संशोधन पद्धती - संशोधकाने प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण, साधन निर्मिती व प्रायोगिक या संशोधन पद्धतींचा वापर केला आहे.

माहिती संकलन व विश्लेषण साधने - माहिती संकलनासाठी संशोधकाने पेठे, हैद व धर यांच्या प्रमाणित भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी. तर माहिती विश्लेषणासाठी मध्यमान, प्रमाण विचलन, सहसंबंध गुणक, "t" test यांचा वापर केला.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे, नगर व नाशिक येथील 134 तुकड्या व 110 महाविद्यालयांतून प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येकी चार अध्यापक महाविद्यालयांतील सर्व तुकड्यांतील प्रत्येकी 50 अशा 550 बी.एड. प्रशिक्षणार्थींची निवड कोणताही पक्षपात न करता जनसंख्येतील सर्वच घटकांना निवडीची समान संधी देणाऱ्या संभाव्यता आधारित लॉटरी पद्धतीने निवड केली. त्यांची व असंभाव्यता आधारित सहेतुक पद्धतीने निवडलेल्या डॉ. एम. ए. खान बी. एड. कॉलेज मंचर येथील 50 विद्यार्थी शिक्षकांची प्रायोगिक एकल गट अभिकल्प म्हणून निवड केली.

संशोधकाने प्रथम पेठे, हैद व धर यांच्या प्रमाणित भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी ज्याची विश्वसनीयता 0.86 आहे व मापन विधानांना पूर्णतः सहमत (5), सहमत (4), अनिश्चित (3), असहमत (2), पूर्णतः असहमत (1) अशी

34 विधाने व १० घटक या चाचणीत आहेत. यावर बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांची पेठे, हैद व धर यांच्या प्रमाणित भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीने सर्वेक्षण पद्धतीने भावनिक बुद्धिमत्ता विषयक पूर्व चाचणी घेतली व प्रायोगिक गटाच्या भावनिक बुद्धीमत्तेवर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास केला.

सांख्यिकी विश्लेषण :

प्रायोगिक एकल गट बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणी विश्लेषण :

Description	Pre Test
N	50
Mean	136.84
Standard Error of Mean	2.15
Standard Deviation	15.1743
Skewness	-121
Kurtosis	-1.601

निरीक्षण व अर्थनिर्वचन : डॉ. एम. ए. खान बी. एड. कॉलेजच्या विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे :

1. भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीला 50 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक होते.
2. भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीचे विद्यार्थी शिक्षकांचे मध्यमान 136.84 व प्रमाण विचलन 15.1743 होते.
3. विषमिता (Skewness) : विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीचे विषमिता मूल्य -121 असून ते ऋण आहे. म्हणजेच वितरण ऋण विषमित आहे. मध्यमान हे मध्यांक व बहुलकापेक्षा कमी आहे व वक्र साधारणपणे उजवीकडे झुकलेला आहे. अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या अगदी जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)
4. शिखरदोष (Kurtosis) : विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीचे शिखरदोष मूल्य -1.601 आहे. म्हणजेच वितरण साधारण उच्च शिखरी (Leptokurtosis) आहे. वक्र साधारणपणे उच्च (Peak) आहे अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

निष्कर्ष :

1. भावनिक बुद्धिमत्ता पूर्व चाचणीतून या प्रायोगिक गटातील 50 बी.एड. प्रशिक्षणार्थीची भावनिक बुद्धिमत्ता मध्यम स्वरूपाची आढळते.
2. या प्रायोगिक गटातील 50 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता घटकांबाबत माहिती व संबंध असल्याचे संशोधकास जाणवले.

प्रायोगिक एकल गट बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणी विश्लेषण :

Description	Post Test
N	50
Mean	142
Standard Error of Mean	1.40
Standard Deviation	9.9057
Skewness	-0.83
Kurtosis	1.78

निरीक्षण व अर्थनिर्वचन : डॉ. एम. ए. खान बी. एड. कॉलेजच्या विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे :

1. भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीला 50 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षक होते.
2. भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीचे विद्यार्थी शिक्षकांचे भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीचे मध्यमान 142 व प्रमाण विचलन 9.9057 होते.
3. विषमितता (Skewness) : विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीचे विषमितता मूल्य - 0.83 असून ते ऋण आहे. म्हणजेच वितरण ऋण विषमित आहे. मध्यमान हे मध्यांक व बहुलकापेक्षा कमी आहे व वक्र साधारणपणे उजवीकडे झुकलेला आहे. अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या अगदी जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)
4. शिखरदोष (Kurtosis) : विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीचे शिखरदोष मूल्य 1.78 आहे. म्हणजेच वितरण साधारण उच्च शिखरी (Leptokurtosis) आहे. वक्र साधारणपणे उच्च (Peak) आहे अशावेळी वितरण हे प्रसामान्याच्या जवळ आहे, असे म्हणता येते. (Mangal, 2002)

निष्कर्ष :

1. भावनिक बुद्धिमत्ता उत्तर चाचणीतून या प्रायोगिक गटातील 50 बी.एड. प्रशिक्षणार्थीची भावनिक बुद्धिमत्ता चांगल्या स्वरूपाची आढळते.
2. या प्रायोगिक गटातील 50 बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता घटकांबाबत माहिती व संबंध असल्याचे संशोधकास जाणवले.

शून्य परिकल्पना :

बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमांमुळे भावनिक बुद्धिमत्ता विषयक पूर्व व उत्तर चाचणीतील मध्यमानात लक्षणीय फरक पडत नाही.

Paired T for Experimental Group (Pre & Post)

गट	विद्यार्थी संख्या (N)	मध्यमान (M)	प्रमाण विचलन (S. D.)	Paired t-value df = 49	Table t-value 0.05 level	Sig. (2 tailed)
पूर्व चाचणी	50	136.84	15.1743	3.54	2.00	Significant
उत्तर चाचणी	50	142	9.9057			

प्राप्त t-value i.e. 3.54 (df = 49) ही table t-value 2.00 पेक्षा जास्त असल्याने 0.05 सार्थकता स्तरावर सार्थ आहे. याचा अर्थ शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला व संशोधन परिकल्पनेचा स्वीकार केला. तसेच If P value < $\alpha = 0.05$, then Reject H0 Here, P = 0.00 < $\alpha = 0.05$ याचा अर्थ शून्य परिकल्पनेचा त्याग केला व संशोधन परिकल्पनेचा स्वीकार केला. म्हणजेच बी. एड. प्रशिक्षणार्थ्यांवर वर्गाध्यापानात सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमांमुळे एकल गटावर प्रायोगिक पूर्व चाचणीपेक्षा उत्तर चाचणीतील गुणांच्या मध्यमानात वाढ झाली. सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रम परिणामकारक ठरला व विद्यार्थ्यांच्या एकल गटातील बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या पूर्व चाचणीपेक्षा उत्तर चाचणीतील भावनिक बुद्ध्यांकात वाढ झाली.

निष्कर्ष

1. प्रायोगिक एकल गटातील प्रथम व द्वितीय वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणीद्वारे जाणली असता प्रथम वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता द्वितीय वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्तेपेक्षा कमी आढळली.
2. प्रायोगिक एकल गटातील द्वितीय वर्ष बी. एड. विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता जास्त आढळते.
3. सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी नंतर उत्तर चाचणीत भावनिक बुद्धिमत्तेत वाढ आढळल्याने शून्य परिकल्पनेचा त्याग करून संशोधन परीकल्पनेचा स्वीकार करण्यात आला.
4. म्हणजेच भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनासाठी राबविलेल्या कार्यक्रमांमुळे भावनिक बुद्धिमत्तेत सार्थ वाढ झाली.

चर्चा :

बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्ता चाचणी नंतर भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून त्यावर सहकार्यात्मक अध्ययनाधिष्ठीत कार्यक्रमाची परिणामकारकता पहिली असता लक्षणीय फरक आढळून येतो. बी.एड. विद्यार्थी शिक्षकांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेचा तुलनात्मक अभ्यास करता भावी शिक्षक म्हणून काम करणार असलेल्या विद्यार्थी शिक्षकांची भावनिक बुद्धिमत्ता जाणून तुलनात्मक अभ्यासातून, भावनिकदृष्ट्या एकत्र येऊन “नवीन

शैक्षणिक धोरण-2020” साठी सक्षम शिक्षक प्रशिक्षक, भावी शिक्षक शैक्षणिक संस्था यांनी परस्परांना समजून घ्यावे यासाठी भावनिक बुद्धिमत्ता विकसनाची गरज संशोधकास दिसून आली.

संदर्भसूची :

- आगाशे ललिता, (2010) सहकार्यात्मक अध्ययन, पुणे : विद्यार्थी गृह प्रकाशन
- आलेगावकर, प.म. (2000) प्रगत क्रिडा मानसशास्त्र. पुणे : कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन
- बापट, भा.गो. (1996) मूल्यमापन आणि संख्याशास्त्र. पुणे : व्हिनस प्रकाशन
- भिंताडे, वि. रा. (2009) शैक्षणिक संशोधन पद्धती. पुणे : नित्यनूतन प्रकाशन
- सिंह, दिलीप (2005) भावनिक बुद्धिमत्ता- एक व्यवसायिक मार्गदर्शन (प्रथम आवृत्ती) पुणे : डायमंड पब्लिकेशन
- Agarwal, Y.P. (1986) *Statistical Methods Concepts, Application and Computation*, Sterling Publishers, New Delhi.
- Henry E. Garrett, (2005). *Statistics in Psychology and Education*. Paragon International Publishers, New Delhi.
- Antony, Simon and Kumar, Pawan (2014). *Study of Emotional Intelligence Attitude and career Values on Teacher- Journal of Advance and Scholarly Researches in Allied Education, Vol. 16, Issue 9, June 2010*
- Bahubali, G.P. and Reddy G.L. (2017). *Emotional Intelligence and Academic Achievement of B.Ed. Teacher Trainees: A Correlation Study. International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 5, Issue 4, December 2017.*
- <https://study.com> (08/09/2022)
- लेख : What is cooperative learning?- Definition & methods.
www.behavioradvisor.com (20/01/2023)
- लेख : Cooperative learning in the classroom : How to do it?
<https://www.navdisha.co.in/blog/7> (31/01/2023)
- लेख : नवीन शैक्षणिक धोरण व शिक्षकांचे सबलीकरण